

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

TÜRKİSTAN'DAN GÖÇ VE TÜRKİSTANLILIK

Profesör Dr. Çağla Gül Yesevi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

c.yesevi@iku.edu.tr

Abstract

This study included in-depth interviews and surveys with migrants and their families who migrated from the Turkestan geography - today's Central Asia - to Afghanistan in the 1930s and from there to Türkiye, Saudi Arabia, and the United States since the 1950s. Within the scope of the research, one by one and face-to-face in-depth interviews were conducted with 71 people. The oral history method has been used in this study. It is based on the results of the project named "The Effect of Migration from Turkistan on Identity Formation" with the code IKU-BAP 1802, supported by the Istanbul Kultur University Scientific Research Projects Coordination Unit. It also includes new information compiled from interviews with migrants themselves. The study presents data about this migration. Moreover, the study unveils a specific part of the history that individuals witnessed, and this study gives a chance to evaluate this migration from their perspective. The interviewees live in Türkiye, Saudi Arabia, and the United States. The age range of the interviewees is eighteen to ninety-three. Four generations, between forty and ninety-three, have personally experienced the migration. Some of the fifth generation did not migrate; however, their experiences have been considered beneficial for the study in terms of seeing the change in identity formation.

Key Words: Turkestan, Turkestanians, Migration, Migrants, Hejrah, Afghanistan, Türkiye, Saudi Arabia, The United States of America

Özet

Çalışma, 1930'lu yıllarda Türkistan coğrafyasından - bugünkü Orta Asya'dan- Afganistan'a, oradan 1950'li yıllardan itibaren Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edenler ve aileleriyle derinlemesine mülakat ve anket çalışmasını içermiştir. Çalışma kapsamında 71 kişiyle tek tek ve yüz yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

çalışmaya temel teşkil eden sözlü tarih verileri, İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen IKU-BAP 1802 kodlu “Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” adlı projenin sonuçlarına dayanmaktadır ve bizzat göçmenlerle yapılan mülakatlardan derlenen yeni bilgileri de içermektedir. Çalışma ile gerçekleşen göçle ilgili bilgi edinilmiş ve bireylerin tanık oldukları tarihin belli bir kısmı bakış açıları çerçevesinde değerlendirilebilmiştir. Araştırma projesi kapsamında görüşülen göçmenler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadırlar. Mülakat yapılanların yaş aralığı, on sekiz-doksan üçtür. Yaşları kırk ile doksan üç arasında olan dört nesil göçü bizzat yaşamıştır. Beşinci neslin bir kısmı göç etmemiştir; ancak onların tecrübelerinin kimlik oluşumundaki değişimi görmek açısından çalışmaya fayda sağlayacağı düşünülmüş ve bu nesilden bireylerle de görüşülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Türkistanlılar, Göç, Göçmenler, Hicret, Afganistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri

Araştırmanın Metodolojisi

Araştırma, 1930'lu yıllarda Türkistan coğrafyasından -bugünkü Orta Asya'dan- Afganistan'a, oradan 1950'li yıllardan itibaren Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç edenler ve aileleriyle derinlemesine mülakat ve anket çalışmasını içermiştir. Araştırma kapsamında 71 kişiyle tek tek ve yüz yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya temel teşkil eden sözlü tarih verileri, İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen IKU-BAP 1802 kodlu “Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” adlı projenin sonuçlarına dayanmaktadır ve bizzat göçmenlerle yapılan mülakatlardan derlenen

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yeni bilgileri de içermektedir. Çalışma ile gerçekleşen göçle ilgili bilgi edinilmiş ve bireylerin tanık oldukları tarihin belli bir kısmı bakış açıları çerçevesinde değerlendirilebilmiştir. Araştırma projesi kapsamında görüşülen göçmenler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamaktadırlar. Mülakat yapılanların yaş aralığı, on sekiz-doksan üçtür. Yaşları kırk ile doksan üç arasında olan dört nesil göçü bizzat yaşamıştır. Beşinci neslin bir kısmı göç etmemiştir; ancak onların tecrübelerinin kimlik oluşumundaki değişimi görmek açısından araştırmaya fayda sağlayacağı düşünülmüş ve bu nesilden bireylerle de görüşülmüştür.

Çalışmada, yönlendirme yapılmaması amacıyla toplu görüşmeler, yakınların birlikte olduğu mülakatlar gerçekleştirilmemiştir. Tek tek ve yüz yüze görüşme metodu uygun bulunmuştur. Doksan yıldır ana vatanlarından ayrı olsalar da bu insanların eski rejimden korkuları bulunmaktadır. Kendileriyle yüksek lisans tezleri için görüşen öğrencileri “ajan” olarak nitelendirdikleri ve görüşmek istemedikleri anlaşılmıştır. Bu bağlamda mülakat verenlerin bir kısmında göç edilen coğrafyadaki rejimden günümüzde bile bir korkunun varlığı anlaşılmıştır. Ağızlarına sokulan kayıt cihazlarından hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle video kaydı yapılmamıştır. Cep telefonundan izin istenerek kayıt alınmış ve kayıt cihazını unuttuklarında konuşma daha rahat ilerlemiştir. İsimlerini gizleme gereği duymamışlardır. Mülakatlar, kişilerin “hikayelerini anlatabilmelerine” izin verecek ölçüde açık uçlu tarzda gerçekleştirilmiştir. Mülakatların hepsi, araştırmanın yürütücüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum, mülakatlar sırasında duygusal tepkilerin not edilmesini ve daha net bir değerlendirmenin yapılabilmesini sağlamıştır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Çalışmada sözlü tarih yönteminden faydalanılmıştır. Sözlü tarih anlayışı ile sıradan insanların hayatını öğrenmek ve elde edilen bilgilerden yararlanmak mümkün olabilmektedir. Stephen Caunce'ın (2011) belirttiği gibi herkes sözlü tarihe katkıda bulunabilmektedir. Özellikle büyük değişimlerin yaşandığı zamanlarda, yerel toplulukların geçmişini korumak önemlidir. Kuşaklar boyu aktarılmış sözlü gelenekleri toplamak önem taşımaktadır. Sözlü tarih bir malzeme toplama yöntemidir; geçmişini anlamlandırma sürecine bir katkıdır. Sözlü kayıt olmadan, insan yaşantısının pek çok kesimi açıkça yok olacaktır; zaman içinde şiveler, hatta diller kaybolmuştur. Yazılı ve kayıtlı olan, resmi görüşür; bunun yanında sözlü tanıklıklar kullanmak, var olan tarihin yeni bir boyut kazanmasına yol açacaktır. Sözlü tarih ile “orjinal tanıklık” kavramı gündeme gelmektedir. İnsanlar, belli adetlere ve inançlara değer vermektedirler, onları yaşatmaktadırlar, bu kültürel öğeleri yaşatmalarına neyin yol açtığını bilmek önemlidir. Bu durum, geçmiş ile bağlantı kurulmasına katkıda bulunacaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteğiyle yürütülen “Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi” başlıklı proje 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 1930'larda bugünkü Türk Cumhuriyetlerinin buldukları coğrafyadan zaman içinde farklı ülkelere göçler neticesinde, bölge insanın yaşadıkları ve kimlik tanımlamaları üzerinde durulmuştur. Görüşmeler 3 ila 5 saat sürmüştür. Türkistan'dan göçü birebir yaşayanlarla daha uzun ve birkaç gün süren görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın dili, Özbekçe, Türkçe ve İngilizcedir.

Türkistan'dan Göçün Nedenleri

1930'lu yıllarda yaşanan kıtlık, insanların dinlerini ve kültürlerini yaşayamamaları, Rus işgali ardından gelen yeni rejimle “istenmeyenler,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

haksizlar” olarak damgalanmaları, Korbaşı Hareketi'nin başarısızlığı, bölgeden göçün nedenleri olmuştur. Aile bireylerinin, Sibiryaya sürgün edilmesi, hapsedilmesi ve hayatlarını kaybetme tehlikesiyle karşılaşmaları göçü zorunlu kılmıştır. Yapılan mülakatlarda, göçün ana nedenin, kültürlerini ve dinlerini yaşayamamaları olduğu ortaya çıkmıştır.

Aileler, önce kaçak yollardan Afganistan'a, bir kısmı daha sonra Arabistan'a, Türkiye'ye ve ABD'ye göç etmiştir. Bahsi geçen göç, 1930'larda başlamıştır; vatandaşlık elde edemedikleri ülkelerin politikaları nedeniyle (Suudi Arabistan) günümüzde de devam etmektedir. Türkiye'ye göçler, 1950'ler ve 1980'lerde yoğunlaşmıştır. Çalışma bu göçü gerçekleştirenler, çocukları ve torunlarıyla yapılan derinlemesine mülakatları içermektedir. Araştırma kapsamında yetmiş bir kişiyle tek tek ve yüz yüze derinlemesine mülakat yapılmıştır. Yarı-yapılandırılmış sorular yöneltilmiştir. Araştırma, göçün kimlik oluşumuna etkisini incelemektedir.

Bölgede yaşayan Türkler, Çarlık döneminde ve Sovyet rejiminin ilk kurulduğu dönemde, kendilerini, kabileleri ve yaşadıkları şehirlerle tanımlamışlardır. Bölgedeki Türk boylarını, Müslümanlık birleştirebilmiştir. Rusya İmparatorluğu içinde yaşayan Türk boyları benliklerini uzun yıllar, İslam dinine sıkıca sarılmakla korumuşlardır. Rus yöneticiler, yerel lehçeleri geliştirmişler ve etnik ayırım temeline dayanan yeni bir kimlik oluşturmaya çalışmışlardır. Bu yönde yürütülen ısrarlı politikalar ve çalışma, ortak bir Türkistanlılık bilincinin engellenmesi ve yeni kimlik tanımlamalarının inşa edilmesi sonucunu doğurmuştur. Sovyet yönetimi, bölgede birleştirici bir unsur olan İslamiyet'i tasfiye etmek için uğraşmıştır. Ayrıca bölgede önemli kültürel öge olan göçerliğin değiştirilmesi ve kaldırılması yoluna gidilmiştir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Endüstrileşme ve yerleşik düzene geçmeye zorlama, ulusal cumhuriyetlerin oluşturulması, kentleşme, artan eğitim ve okuryazar oranı, seçkinlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, etnik köken, lehçe farklılıkları ve toprak, ulusal kimlik ve kültürün temelleri haline gelmiştir. Ekim Devrimi ile Türklerin dini inançlarının, geleneklerinin, milli ve kültürel haklarının serbest ve dokunulmaz ilan edildiği, milli hayatlarını serbestçe ve engelsiz kurabilecekleri duyurulmuştur. Ancak söylemde belirtilenler, uygulamaya yansımamıştır.

Boy esasına göre milli bir karaktere bürünen bölgedeki komünist partiler, ayrı ayrı oluşumlar istediklerini beyan etmişlerdir. Böylelikle, Türkistan birliği fikri, diasporada yaşayanlar dışında bir anlamda tarihe karışmıştır. Stalin yönetimi, bölge halkının göç etmesinde etkili olmuştur. Stalin dönemi, Sovyet kimliğinin yaratıldığı ve kurumsallaştığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Ruslar için Stalin, ekonomik gelişmenin ve gelecek güzel zengin günlerin habercisi, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin sahibi, ülkeyi küresel süper güç haline getiren lider olarak tanımlanmıştır. Ancak, Rus hakimiyetindeki diğer insanlar için baskının, açlığın, Gulagların (çalışma kampları), etnik temizliğin adı olmuştur. Stalin, geri kalmış tarıma dayalı ekonominin kolektifleştirilmesi ve tarımdan elde edilecek kaynağın ülkenin hızlı sanayileştirilmesinde kullanılmasını planlamıştır.

Göçenler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadırlar. Çalışmanın başlangıcında göçün sonlandığı düşünülmüştür. Ancak Suudi Arabistan'a yerleşen aileler açısından, göçün sonlanmadığı, kimlik alamayanların başka ülkelere göç ettikleri anlaşılmıştır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistan neresidir?

Batı Türkistan, günümüzde beş Türk Cumhuriyetini kapsamaktadır. Bunlar, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dır. Doğu Türkistan, bugün Çin'in kontrolü altında bulunmaktadır. Göçmenler, göçülen Kuzey Afganistan'ın da “Güney Türkistan” olarak nitelendirildiğini ve Türk yurdu olduğunu anlatmışlardır. 1924 yılı itibariyle Sovyet Cumhuriyetleri kurulmuş ve Türkistan kelimesi literatürden çıkarılmaya çalışılmıştır.

Türkistanlılık Kavramı

1930'lu yıllarda bugün Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu coğrafyadan göç eden ve daha sonra Türkiye'ye yerleşenler, kendilerini “Türk ve Türkistanlı” olarak nitelendirmişlerdir. Çoğu Batı Türkistan'dan az bir kısmı da Doğu Türkistan'dan diğer ülkelere göç etmişlerdir. Bu kişiler, İstanbul ve Adana ve New Jersey'de bulunan Türkistanlılar Derneği mensuplarıdır. Türkistanlılar: Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Uygurlar ve hatta Taciklerdir. Osman Kocaoğlu'nun da belirttiği gibi Tacikler, Türkistan coğrafyasına aittirler ve Türkistanlı kimliğine sahiptirler (Kocaoğlu, 2021).

Bahsi geçen göçmenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duymaktadırlar. Günümüzde de İstanbul ve Adana'da “Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği” adında dernekleri etkindir. 1950'li yıllarda Türkiye'ye gelenler, gezme amacıyla 1990'lı yıllardan itibaren, özellikle Özbekistan'ı ziyaret etseler de, anavatana yerleşme gerçekleşmemiştir. Kurdukları derneklerle kimliklerini ve kültürlerini korumaktadırlar. Bu dernekler, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye arasında kurulacak ilişkilerde etkili örgütlenmelerdir, faaliyetlerini sürdürmektedirler.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey şehrinde 1958 yılında kurulan Turkestanian American Association derneği de aktif olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu derneğin web sitesinde üyelerinin yüzde doksanının “Özbek” olduğu belirtilmektedir. İstanbul ve Adana'daki dernek üyeleri açısından da durum benzerdir. Ancak “Türkistanlılık” ayrımı önleyen, birleştirici bir kavram olarak derneklerin adlarında varlığını sürdürmektedir. Bölgeden göç edenler kendilerini “Türkistanlı”, olarak nitelendirmektedirler. Yapılan mülakatlarda bölgeden göçmek zorunda kalanlar (birinci ve ikinci nesil) ve yine göçü yaşayan (üçüncü nesil) tarihlerini ve kimliklerini çok iyi bilmektedirler.

Türk yasalarına göre göçmen “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu kanun gereğince kabul olunanlardır.” (5543 sayılı kanun-2006 yılı) 1960 doğumlu bir görüşmeci:

1952 yılında, yetmiş aile göçüyor Adana'ya (Türkiye) geliyor. O yetmiş aileden birisi de bizimkiler ve o ailelerin en önemli özelliği, yetmiş ailenin en önemli özelliği Türkistanlılık kimliğini taşıyan Türkistanlılığı ön planda tutan aileler olmaları. Hemen hemen hepsi Özbek kökenli olmasına rağmen kendilerini Özbeklik ile tanımlamadan, daha çok Türkistanlı olarak tanımlayan aileler bunlar. Dolayısıyla da zaten onların etkisiyle de onların çocukları da kendilerini büyük ölçüde Türkistanlı olarak tanımladılar. Çünkü Türkistan kavramı birleştirici bir kavram kelime manasıyla da Türklerin yaşadığı bölge, Türkistan. Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen diye ayırmaktansa Türkistanlı olarak tanımlamak işte bu ayrımcılığı birbirine düşmanlığı da önleyen bir kavram...

1938 yılında, Afganistan'da doğan, 1953'te ailesiyle Türkiye'ye göç eden görüşmeci:

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkiye’ye muhacir olarak girdiğimiz ilk gün, trenden indiğimizde bir Türk polisi bize elini uzatarak önce kardeşimi indirdi, sonra beni indirdi. Unutmuyorum, ‘Ah dedi, asıl Türk’üm dedi geldiniz buraya hoş geldiniz asıl Türk sizsiniz’ dedi. O sözü hiç unutamiyorum çünkü yüreğimde Afganistan’da iken hafif bir burkulma olmuştu bazı konularda ve o gün bugündür hep gurur duydum ve o günden itibaren kendi yurdumdayım dedim hep.

1930 doğumlu erkek AA-90, Türkistan’dan Afganistan’a sonra da 1952 yılında Türkiye’ye göç etmiştir. Mülakat, Özbekçe olarak 23 Aralık 2019 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

AA-90:

Bizler muhacirlerdik. Türkiye’de şunu anladık ki bizi koruyan arkamızda bir devlet var. (Ağlayarak anlatıyor) Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bunlar nasıl gelecek diye düşünmüş, bizim için sekiz tane yük vagonu geldi. Bağdat’tan Nusaybin’e geldik. Akşamüstü geldik. İstasyonda bir sürü insan vardı, bizi karşılamaya kaymakam, vali çıkmışlar. Bizim için geldiklerini anlamadık, çarşıya çıkanlar sanmıştık. Meğer bizi karşılamaya gelmişler. Bizi misafir ettiler. “Biz öz kardeşiniz, öz kanınız” dediler.

1930’lu yıllarda Türkistan’dan Afganistan’a, ardından 1950’li yıllarda Afganistan’dan Türkiye’ye göç edenler, “gerçek Türk, aynı kandan insanlar” olarak sevgi ve saygıyla karşılandıklarını, el üstünde tutulduklarını ifade etmektedirler. Göçün üzerinden doksan yıldan fazla geçmesine rağmen, Türkistan topraklarından geldiklerini, Türkistanlı olduklarının idraki içindedirler. Bunun yanında “Türk olmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” olmaktan gurur duymaktadırlar.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistanlılık, diasporaya ait ve yaşayan bir kimliktir. Birleştirici bir kimliktir ve günümüzde de yaşamaktadır. Diaspora yaşantısındaki çoklu kimliklerden biridir ve ayrışmayı engellemeyi amaçlar. Kimlik; masallar, göç öyküsü ve evlerdeki eşyalarla yeni nesillere öğretilmektedir. Diasporada “hemşehri” olmak, aynı şehirden olmanın ötesinde bir kimliği tanımlamaktadır. Kardeş ve akrabadan öte bir bağı tanımlar. Aynı bölgeden yani Türkistan’dan olmayı ve göç süresinde aynı acıları çekmenin vücut bulmuş halidir. Konuşulan dil bile “hemşehrice” olarak tanımlanır.

Göçün Değerlendirilmesi: Hicret Kavramı

Yaşadıkları Türkistan coğrafyasından göçenler, bu göçü; vatandan çıkmak, göçmek ve hicret olarak tanımlamaktadırlar. Kendilerini de göçmen veya muhacir olarak tanımlamaktadırlar. Kimi zaman vatandan çıkmak, kaçmak sözlerini kullansalar da “Türkistan’dan kaçma” sözünden hiç hoşlanmamakta, karşı çıkmakta ve bu deyimde sert tepki vermektedirler.

1931 doğumlu erkek SS-89 ile yapılan mülakat, Özbekçe olarak 30 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir. SS-89, Afganistan’dan Türkiye’ye göç etmiştir. SS-89, bu konuda şunları söylemektedir:

Ben 1931 yılında doğdum. Ben 3 aylıkken Afganistan hududuna geçmiştik. Kaçtılar sözüne şiddetli karşı çıkıyorum. Taşkent’te de karşı çıktım. Çünkü bizim kaçtığımız yok, biz göçtük. Biz düşmanlarla çarpıştık, (uruştuk). Maksat üzerine ülkeden çıktık. Biz kaçmadık, bunu her zaman reddediyorum. Türkistan’dan çıkanların çoğu dini bakımdan, ikincisi azadlık ruhu ile beslenenler, üçüncüsü Ruslardan zulüm görüp kaçışa (kendi söyledi kelimeyi) ya da çıkışa mecbur kalanlar.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

1953'te Turkiye'ye g eden 1931 doęumlu bir baŐka grŐmeci de ise Őunları sylemiŐtir: (SS-1931)

Biz Trk dnyasının parŐası olan Trkistanlılarız. Halkın z Őeklinde biz kendimizi Trk biliriz. zbeęim, Trkm, Trk dnyasının parŐasıyım, Mslmanım. Biz Afganistan'da Pakistan'da orada burada dolaŐtik (yrdk). Daima biz Trkistanlı gŐmeniz demesek de (nce bunu kullanmazdık). Muhaciriz derdik. Hicret ettik...Ben dnyaya muhacir olarak geldim. Sonra Gzel Turkiye'mize geldim. GŐmenlikten kurtuldum, vatan sahibi oldum. Ama ben yeniden zbekistan'a gitsem, yine gŐmen olurum.

SonuŐ Yerine

Yapılan araŐtırmanın sonuŐlarının paylaŐıldığı bu ŐalıŐmada, Trkistan coęrafyasından gŐ etmeye zorlananlar ve aileleriyle mlakatlar gerŐekleŐtirilmiŐtir. Sovyet rejiminin politikaları nedeniyle malları ve toprakları ellerinden alınan, kulaklaŐtırılan, sevdikleri hapsedilen, srgne ve Gulaglara (ŐalıŐma kampları) gnderilen Trkistanlılar, gŐ etmek zorunda kalmıŐlardır. Bu gŐ, gnll deęil, zorunlu bir gŐtr. Yeni rejimin zulm, kıtlık ve aŐlıkla boęuŐan Trkistanlılar, yapılan mlakatlarda bu zorunlu gŐn baŐlıca nedeninin “dinlerini, kltrlerini yaŐayamamak” olduęunu belirtmiŐlerdir. Bu gŐ, hicret olarak nitelendirilmiŐ ve muhacirler “dinlerini ve kltrlerini korumak” amacıyla zorunlu olarak vatanlarından ayrılmak zorunda kalmıŐlardır. Afganistan'ın ardından gŐ edilen Turkiye'de byk bir sevgi ve saygı karŐılındıklarını belirtmektedirler. GŐn zerinden doksan yıldan fazla geŐmesine raęmen, Trkistan ve Trkistanlı kavramları yaŐamaktadır.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Kaynaklar

1. Counce, S (2011). *Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi*. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
2. Kocaoğlu, T. (2021) Türkistanlı Göçmenlerin Siyasi Faaliyetleri Tarihine Bir Bakış. İçinde Çağla Gül Yesevi (Ed.) *Türk Dünyası ve Göç*. (s.191-209), İstanbul: Küre Yayınevi
3. Yesevi, C.G. (2024). *Migration from Central Asia: Stories and Identity Formation*. Oxon, New York: Routledge.
4. Yesevi, Ç.G. (2021). Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Geçmişten Günümüze Göç. İçinde Fırat Yıldız (Ed.) *30. Yılında Türk Cumhuriyetleri: Ulusal Politika*. (s.109-130), Ankara: Nobel Yayınevi.
5. Yesevi, Ç.G. (2021). Göç Teorileri Açısından Türkistan'dan Göç Olgusunun Değerlendirilmesi. İçinde Çağla Gül Yesevi (Ed.) *Türk Dünyası ve Göç*. (s.121-148), İstanbul: Küre Yayınevi.